

FTIZIATRIYA VA PULMONOLOGIYA KAFEDRASI TARIXI**Massavirov Sherali Sherikbaevich****Buriev Umidjon Hamro og'li****Toshkent davlat tibbiyot universiteti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522341>**

1930 yildan 1944 yilgacha tibbiyot institutida ftiziatriya kursini, keyinchalik 1944 yildan boshlab ToshDavTI kengaytirilganligi bois, tuberkulyoz kursi asosida tuberkulyoz kafedrasini yaratilib, unda professor I.G.Gasparyan rahbarlik qildi.

Keyingi yillarda ftiziatriya kafedrasini quyidagi yetuk olimlar boshqardi: dotsent A.A. Axrorxo'jaev (1967-1970), professor T.M. Kariev (1970-1974), professor A.A. Kalonxo'jaev (1974-1977), dotsent B.A. Abrorov (1977-1990), t.f.d. M.A. Ibroxiimov (1990-1997), professor M.E. Eshonxonov (1990-2004).

Hozirgi vaqtda sog'liqni saqlash tizimi faoliyatining alohida xususiyatlari, nazariya va amaliyotda erishilgan yutuqlar hamda xalqaro tajribani e'tiborga olib, respublikamizda tuberkulyozga qarshi kurashish xizmatida tuberkulyozning tarqalishini kamaytirishga va aholiga tuberkulyozga qarshi yordam ko'rsatishning sifatini oshirishga qaratilgan sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda kafedrani Davlat mukofoti sohibi, tibbiyot fanlari doktori N.N.Parpieva boshqarmoqda. N.N.Parpieva O'zbekiston respublikasida tuberkulyozga qarshi kurashishning fundamental asoslarini ishlab chiqqanligi uchun hukumatimiz tomonidan Davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Toshkent tibbiyot akademiyasi (TTA) ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasida talabalar, klinik ordinatorlar, magistrlar va respublikamizdagi tuberkulyozga qarshi xizmatning boshqa mutaxassislari o'qitiladi.

Kafedraning ilmiy yo'nalishi quyidagi mavzu: "MDCh-TB, jumladan tuberkulyoz mikobakteriyasi shtammlarini genotipik polimorfizmiga bog'liq ravishda OIV infeksiyasi qo'shib kelganda tashxislash va davolashda yondashuvlarni mukammallashtirish" bo'yicha borilmoqda.

TTA ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasida Xalqaro va Davlat grantlari asosida tuberkulyozni tashxislash, davolash va profilaktikasi bo'yicha samarali usullari ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish, shuningdek ilmiy xodimlarni tayyorlash ishlari olib boriladi.

TMA ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasini xodimlari: t.f.d. I.V.Liverko, dotsentlar M.I.Xodjaeva, K.S.Muxamedov, Sh.M.Axmedov, katta o'qituvchilar - M.X.Djurabaeva, Sh.Sh.Massavirov, assistentlar X.U.Babamatova, S.S.Qayumova, Ye.V.Anvarova, F.B.Abdugapparov, S.O.Sultonov, D.O.Ongarbaev, L.B.Mamatov.

Kafedraning o'quv bazalariga: Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIFvaPATM), Toshkent shahar ftiziatriya va pulmonologiya klinik shifoxonasi (TShFvaPKSh), Ftiziatriya va pulmonologiya shahar markazi (FvaPShM), tumanlararo ftiziatriya dispanserlari, bolalar tuberkulyoz shifoxonalari va sanatoriyalar, UDMlarning poliklinikalari kiradi.

Optimizatsiya va intensivatsiya usullari yordamida yangi pedagogik innovatsion texnologiyalarni qo'llab o'quv jarayonini takomillashtirish, integrallashgan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, konsilium va konferensiyalarga talabalarni jalb etish - kafedraning asosiy vazifalari xisoblanadi. Qo'yilgan vazifalarni bajarish O'zbekiston respublikasining ilmiy-amaliy muassasalarida yuqori malakali mutaxassislarni yetarlicha ta'minlashga imkon beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ongarbayev D. O. et al. EFFECTIVENESS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH COVID-19 //World Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 20. – С. 29-33.
2. Хакимов А. А. и др. Оценка распространенности бронхолегочной и сердечнососудистой патологии у больных с впервые выявленным туберкулезом : дис. – Toshkent, 2022.
3. Мирзобоев С. И. и др. Zamonaviy tibbiyot sharoitida birlamchi aniqlangan tuberkulyozning turli shakillarini barvaqt aniqlashda raqamli rentgen diagnostikasining ahamiyati. – 2023.
4. Онгарбайев Д. О., Ходжаева М. И., Каюмова С. С. Особенности развития и течения туберкулеза у женщин и мужчин в условиях пандемии COVID-19 //World of Science. – 2023. – С. 250-253.
5. Онгарбайев, Д. О., et al. "COVID-19 пандемияси шароитида болалар ва усмирларда туберкулёз касаллиги клиник кечилишининг узига хос хусусиятлари." (2022).
6. Nusratovna P. N. et al. A Modern View on Outpatient Treatment" From the First Day" of Patients with Pulmonary Tuberculosis in the Conditions of the City of Tashkent //Journal of Coastal Life Medicine. – 2023. – Т. 11. – С. 1291-1297.
7. Абдугаппаров, Ф. Б., et al. "The results of clinical and laboratory studies in patients with disseminated pulmonary tuberculosis [Doctoral dissertation, Toshkent]." (2023).
8. Мирсидиков М. Т. У., Онгарбаев Д. О., Эгамов Ф. И. Лапароскопическая реконструкция при параэзофагеальной грыже: как правило фундопликация не нужна //Биология и интегративная медицина. – 2018. – №. 1. – С. 37-48.
9. Абдугаппаров, Фозилхон Бахтиярович, et al. *The results of clinical and laboratory studies in patients with disseminated pulmonary tuberculosis*. Diss. Toshkent, 2023.
10. Парпиева Н. Н. и др. Коронавирус инфекцияси ва вирусли зотилжам кушилиб келиши : дис. – Andijon, 2022.